

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ В СФЕРЕ LEGAL TECH И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Калыкназарова Айымгуль Елубай кизи

Магистрант Ташкентского государственного юридического университета

Аннотация. Данная статья раскрывает понятия и сущность переподготовки и повышения квалификации адвоката в сфере Legal tech и цифровых технологий. Освещает меры по цифровизации адвокатуры. Дает расшифровку деятельности адвоката в цифровом формате. Обращает внимание на проблемы в законодательстве, связанном с обучением адвокатов цифровым знаниям и навыкам.

Ключевые слова: Адвокат, цифровизация, Legal tech, инновационные правовые технологии, переподготовка и повышение квалификации адвокатов.

Вследствие бурного прогресса глобальных процессов происходит всесторонняя цифровизация различных сфер жизнедеятельности общества и государства. Несомненно, цифровизация коснулась и адвокатуры как одного из важнейших институтов гражданского общества. В свою очередь, регулярное реформирование института адвокатуры посредством внедрения в область новых цифровых технологий требует от адвокатов совершенствования имеющихся знаний и развития новых навыков в сфере Legal tech.

Постоянное обновление знаний и навыков является неотъемлемой частью работы адвокатов, обязательный характер которого подтверждается нормой, установленной Законом Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27.12.1996 г. за № 349-I, которая гласит: «Адвокат обязан постоянно совершенствовать свои знания, не реже одного раза в три года осуществлять повышение своей профессиональной квалификации в порядке, определяемом

Палатой адвокатов»¹. Если в одном из главных правовых актов законодательства в сфере адвокатуры - Законе «Об адвокатуре» установлена обязанность адвоката совершенствоваться во всех необходимых для адвокатской деятельности отраслях, то в Правилах профессиональной этики адвоката - в немаловажном для института адвокатуры акте говорится, что адвокату необходимо постоянно расширять свои познания в области права и повышать профессиональную квалификацию². Данная формулировка наводит на мысль, что акцент во втором акте делается только на область права, и заставляет делать вывод, что важность наличия у адвоката цифровых навыков не признается в должной мере.

Почему важно преобразование системы переподготовки и повышения квалификации адвокатов в соответствии с современными реалиями и внедряемыми в практику новыми технологиями?

Как и другие сферы, адвокатура должна соответствовать динамическому и прогрессивному развитию, а адвокаты как квалифицированные кадры должны «шагать в ногу со временем». Цифровые технологии могут значительно улучшить работу адвокатов. Они могут помочь повысить эффективность и производительность, упростить рутинные задачи, улучшить коммуникацию между коллегами и клиентами, а также обеспечить более быстрый доступ к информации. Например, электронное управление делами позволяет адвокатам создавать базу данных дел, которую можно легко отслеживать, редактировать и искать при необходимости. Это значительно упрощает работу с большим объемом данных и улучшает сотрудничество между членами команды. Также, использование цифровых технологий может помочь адвокатам быстро и легко находить нужную информацию, что особенно важно в условиях частых изменений законодательства. Наконец, использование цифровых технологий может

¹ Часть 4 статьи 7 Закона Республики Узбекистан «Об адвокатуре» от 27.12.1996 г. за № 349-1/
<https://lex.uz/docs/58372>

² Абзац 6 пункта 9 Правил профессиональной этики адвокатов
https://nrm.uz/contentauth?link=f36445e83c5a7de5f314d2dbd0601163&products=1_vse_zakonodatelstv_o_uzbekistana

помочь адвокатам улучшить качество своих услуг и повысить свою профессиональную квалификацию

Согласно опубликованному в 2022 отчету Всемирного экономического форума³ навык владения новыми технологиями входит в топ-15 навыков важных для соискателя к 2025 году.

Как выше отмечалось, постоянное совершенствование знаний и углубление навыков является профессиональной обязанностью адвокатов. На сегодняшний день согласно Постановления Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современной системы переподготовки и повышения квалификации специалистов требующих знаний по юридической сфере» 08.09.2020 г. за № 544 повышение квалификации адвокатов осуществляется в Центре повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции на договорной основе⁴.

За повышение квалификации взимается плата в размере 10 базовых расчетных величин. Повышение профессиональной квалификации адвокатов осуществляется только в форме дневного пребывания, с отрывом от производства. Продолжительность повышения квалификации адвокатов не может быть менее двух недель. Адвокату, успешно сдавшему экзамены, выдается сертификат установленного образца. Уклонение адвоката от повышения квалификации и непрохождение по итогам обучения испытаний рассматриваются квалификационной комиссией при соответствующем территориальном управлении Палаты адвокатов. Не повышение профессиональной квалификации адвоката в течение последних трех лет является основанием для прекращения его лицензии на право занятия адвокатской деятельностью⁵.

Для оценки мер по повышению квалификации адвокатов в сфере Legal tech обратимся к учебной программе модуля «Повышение

³ https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf

⁴ Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 08.09.2020 г. № 544/
<https://lex.uz/docs/4987967>

⁵ <https://gov.uz/en/advice/document/1791/>

квалификации адвокатов» Центра повышения квалификации юристов при Министерстве юстиции⁶.

Если обратить внимание на учебную программу, то можно обнаружить, что количество тем, связанных с цифровизацией и цифровыми технологиями, составляет всего лишь две единицы по два академических часа. При этом по данным темам не предусмотрены проведения занятий формата «Лекция» и «Семинар-тренинг», без которых получение новых знаний практически невозможно. Это свидетельствует о том, что в отечественной системе повышения квалификации адвокатов имеются недостатки, требующие коренного реформирования.

Список источников и использованной литературы:

- Закон «Об адвокатуре» от 27.12.1996 г. за № 349-I;
- Правила профессиональной этики адвокатов;
- Закон Республики Узбекистан «Об информатизации» от 11.12.2003 г. за № 560-II;
- Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан «О мерах по внедрению современной системы переподготовки и повышения квалификации специалистов требующих знаний по юридической сфере» 08.09.2020 г. за № 544;
- Постановление Президента Республики, Узбекистан «О мерах по цифровизации деятельности органов судебной власти» от 03.09.2020 г. за № ПП-4818;
- Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность адвокатуры» от 30.05.2022 г. № ПП-263;
- https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
- <https://gov.uz/en/advice/document/1791>
- <https://uzmarkaz.uz/uploads/2023/01/6-advokatlar-dasturi.pdf>

⁶ <https://uzmarkaz.uz/uploads/2023/01/6-advokatlar-dasturi.pdf>

- <https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-standard-of-professional-training-and-improvement-of-professional-level-of-lawyers/>
- <https://cabinet.sud.uz/sign-in>
- <https://exsud.sud.uz/main>
- <http://e-advokat.uz>

Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH* ISSN: 2277-3630 *Impact factor: 7.429*, 12(11), 89-93.